

Policy brief

Skadesmodeller for oversvømmelser bør testes mod faktiske tab, før de bruges til klimatilpasning

Et Policy brief baserede på:

Abate, T. G., Panduro, T. E., Massenber, J. R., & Arnbjerg-Nielsen, K. (2026). Do Flood Damage Cost Models Predict Real Losses for Residential Buildings? — Empirical Benchmarking from Denmark and Its Implications for Climate Adaptation Appraisal, Aarhus University, Department of Environmental Science, Environmental Social Science and Geography Working Paper Series, Version 1.0.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21048269>

Udarbejdet af: Toke Emil Panduro, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
E-mail: toke@envs.au.dk

Hovedbudskab

Skadesmodeller spiller en central rolle i beslutninger om klimatilpasning. De bruges til at beregne, hvor store skader oversvømmelser forventes at medføre, og dermed hvor store gevinster der kan opnås ved investeringer i diger, afvanding, højvandsbeskyttelse og andre klimatilpasningstiltag.

Ny dansk dokumentation viser imidlertid, at de officielle danske skadesmodeller for boliger systematisk overvurderer de faktiske skader, når deres forudsigelser sammenlignes med observerede forsikringsudbetalinger fra stormflods- og skybrudshændelser. På tværs af hændelser og oversvømmelsestyper ligger de modellerede skader typisk to til fem gange højere end de realiserede udbetalinger. Samtidig klarer modellerne sig dårligere end en simpel sammenligning med gennemsnitlige historiske skader.

Det rejser en vigtig policy-problemstilling: Hvis cost-benefit-analyser bygger på skadesmodeller, der ikke er empirisk validerede, kan gevinsterne ved klimatilpasning blive overvurderet. Det kan føre til, at investeringer fremstår mere samfundsøkonomisk attraktive, end de reelt er, og at ressourcerne prioriteres forkert.

Hvorfor er det vigtigt?

Klimaforandringer øger behovet for investeringer i klimatilpasning. Højere havvandstande, kraftigere stormfloder og mere intense skybrud betyder, at både stat, kommuner, forsyningsselskaber, grundejere og virksomheder i stigende grad skal tage stilling til, hvor meget der skal investeres i beskyttelse.

Disse beslutninger er ofte dyre og politisk vanskelige. De handler ikke kun om teknik, men også om prioritering: Hvilke områder skal beskyttes? Hvilket serviceniveau skal vælges? Hvem skal betale? Og hvor stor en risiko skal accepteres?

I praksis spiller cost-benefit-analyser en voksende rolle i disse beslutninger. Den vigtigste gevinst i sådanne analyser er som regel den skade, man forventer at undgå. Hvis en oversvømmelsesmodel vurderer, at et område vil lide meget store skader uden beskyttelse, vil et klimatilpasningstiltag lettere fremstå som en god investering. Hvis skadesestimatet derimod er for højt, kan beslutningsgrundlaget blive skævt.

Skadesmodeller er derfor ikke neutrale tekniske redskaber. De påvirker, hvilke projekter der gennemføres, hvilke områder der prioriteres, og hvordan omkostningerne ved klimatilpasning fordeles.

Hvad viser undersøgelsen?

Arbejdsrapporten undersøger tre officielle danske skadesmodeller, der anvendes i forbindelse med oversvømmelser og klimatilpasning:

- **Oversvømmelsesloven**, der især anvendes i forbindelse med kystnær oversvømmelsesrisiko og stormflod.
- **SkadesØkonomi**, som er en bredere samfundsøkonomisk model udviklet til vurdering af klimatilpasningstiltag.
- **Serviceniveaubekendtgørelsen**, der anvendes i forbindelse med skybrud og kommunale beslutninger om serviceniveau for regnvandshåndtering.

Studiet sammenligner modellernes beregnede skader med faktiske forsikringsudbetalinger fra større danske stormflods- og skybrudshændelser i perioden 2010–2017. Stormflodsdata stammer fra den nationale ordning administreret af Stormrådet, mens skybrudsdata bygger på private forsikringsoplysninger. Det giver et stærkt empirisk grundlag, fordi modellerne kan holdes op mod skader fra faktiske hændelser frem for hypotetiske scenarier.

Centrale resultater

1. Modellerne overvurderer systematisk skaderne

På tværs af både stormflod og skybrud finder undersøgelsen, at de officielle modeller typisk beregner væsentligt højere skader end de faktiske forsikringsudbetalinger. Overvurderingen ligger ofte i størrelsesordenen en faktor to til fem.

Forsikringsudbetalinger dækker naturligvis ikke alle samfundsøkonomiske tab. De omfatter for eksempel ikke alle indirekte omkostninger, tabt livskvalitet, helbredseffekter, psykisk belastning, infrastrukturpåvirkninger eller skader, der ikke dækkes af forsikringen. Men de modeller, der undersøges her, har netop til formål at beregne materielle skader på boliger og indbo. Derfor er forsikringsudbetalinger et relevant sammenligningsgrundlag. Når modellerne alligevel ligger langt over de observerede udbetalinger, peger det på en reel risiko for systematisk overvurdering.

2. Mere komplekse modeller giver ikke nødvendigvis bedre beslutningsgrundlag

Et vigtigt resultat er, at den mest detaljerede model ikke klarer sig bedre end de enklere modeller. SkadesØkonomi er mere omfattende og metodisk kompleks end de øvrige modeller, men det giver ikke bedre præcision i sammenligningen med faktiske skader.

Det er en vigtig pointe for beslutningstagere. Komplexitet kan give et indtryk af præcision og faglig tyngde, men hvis modellen ikke er valideret mod faktiske hændelser, er det ikke sikkert, at den giver et bedre beslutningsgrundlag. Tværtimod kan komplekse modeller være sværere at gennemskue, kontrollere og forklare.

3. Modellerne klarer sig dårligere end en simpel historisk sammenligning

Undersøgelsen viser, at de officielle modeller ikke klarer sig bedre end en simpel benchmark baseret på gennemsnitlige observerede skader fra tidligere hændelser. Det betyder ikke, at historiske gennemsnit er et tilstrækkeligt redskab til klimatilpasning. Men det er en lav minimumsstandard, som en skadesmodel bør kunne overgå, hvis den skal bruges som grundlag for store investeringer.

Hvis en officiel model ikke giver bedre forudsigelser end et simpelt historisk gennemsnit, bør dens resultater ikke anvendes ukritisk i cost-benefit-analyser.

4. Problemet er ikke kun dansk

De danske resultater passer ind i et bredere internationalt billede. Mange udbredte skadesmodeller for oversvømmelser er kun i begrænset omfang dokumenteret, reproducerbare og valideret mod faktiske tab. Arbejdsrapporten gennemgår blandt andet internationale modeller som HAZUS-MH, BN-FLEMOps, Rhine Atlas-modellen og JRC's globale model. Med enkelte undtagelser viser litteraturen, at mange modeller anvendes i praksis uden tilstrækkelig empirisk test af, om de faktisk forudsiger realiserede skader.

Danmark er derfor ikke nødvendigvis et særtilfælde. Tværtimod gør de danske data det muligt at se et problem, som sandsynligvis findes i mange lande: Skadesmodeller bruges ofte som beslutningsgrundlag, før deres præcision er dokumenteret.

Hvad betyder det for klimatilpasningspolitikken?

Validering bør være et krav

Officielle skadesmodeller bør testes systematisk mod observerede skader fra faktiske hændelser. Det bør ikke være et enkeltstående forskningsprojekt, men en fast del af modeludvikling og myndighedsanvendelse.

Validering bør vise, hvor godt modellerne rammer faktiske tab, om de systematisk over- eller undervurderer skader, og om de klarer sig bedre end simple empiriske alternativer.

Cost-benefit-analyser bør håndtere modelusikkerhed eksplicit

Når skadesmodeller anvendes i samfundsøkonomiske analyser, bør resultaterne ikke præsenteres som sikre punktestimater. Analyserne bør vise, hvordan konklusionerne ændrer sig, hvis skadesestimaterne nedjusteres, kalibreres eller erstattes af empirisk baserede alternativer.

Det er især vigtigt for projekter, hvor benefit-cost-ratioen ligger tæt på én. Her kan en systematisk overvurdering af skader være afgørende for, om et projekt fremstår samfundsøkonomisk rentabelt eller ej.

Dokumentation og gennemsigtighed bør være minimumskrav

Modeller, der bruges i offentlige beslutninger, bør være så veldokumenterede, at uafhængige fagpersoner kan forstå og efterprøve dem. Det kræver klar dokumentation af skadesfunktioner, enhedspriser, antagelser, datagrundlag og kalibrering.

Hvis det ikke er klart, hvor modellens parametre kommer fra, er det vanskeligt at vurdere, om modellen bygger på faktiske skader, ekspertvurderinger, tekniske antagelser eller en blanding.

Forsikringsdata bør kunne anvendes sikkert til validering

Undersøgelsen viser, at forsikringsdata er en vigtig ressource i arbejdet med bedre klimatilpasning. Men adgang til sådanne data er ofte begrænset af juridiske, kommercielle og databeskyttelsesmæssige hensyn.

Der bør derfor etableres en sikker ramme for brug af anonymiserede forsikringsdata til forskning, modelvalidering og klimatilpasningsplanlægning. Det kræver ikke offentlig adgang til følsomme indviddata, men klare procedurer for datadeling, GDPR-sikkerhed og samarbejde mellem myndigheder, forskere, forsikringsselskaber og kommuner.

Skadesmodeller skal supplere — ikke erstatte — faglig vurdering

Resultaterne betyder ikke, at klimatilpasning er unødvendig. De betyder heller ikke, at forsikringsudbetalinger alene viser den fulde samfundsøkonomiske værdi af beskyttelse. Oversvømmelser medfører også tab, som ikke nødvendigvis optræder i forsikringsdata: utryghed, genhusning, sundhedseffekter, tab af kulturarv, driftsforstyrrelser, infrastrukturetskader og fordelingsmæssige konsekvenser.

- Pointen er derfor ikke at erstatte skadesmodeller med simple gennemsnit eller forsikringsdata alene.
- Pointen er, at modellerne skal forbedres, valideres og anvendes med større åbenhed om usikkerhed.

Anbefalinger

1. **Indfør krav om empirisk validering** af officielle skadesmodeller, før de anvendes som grundlag for større klimatilpasningsinvesteringer.
2. **Gør modeldokumentation obligatorisk**, herunder dokumentation af skadesfunktioner, enhedspriser, datakilder og centrale antagelser.
3. **Benchmark modeller mod simple alternativer**, så det testes, om avancerede modeller faktisk giver bedre forudsigelser end historiske gennemsnit.
4. **Brug kalibrering og usikkerhedsintervaller** i cost-benefit-analyser, når modeller viser systematisk over- eller undervurdering.
5. **Etabler en sikker national ramme for brug af forsikringsdata** til validering og udvikling af skadesmodeller.
6. **Adskil tydeligt direkte materielle skader fra bredere samfundsøkonomiske tab** i beslutningsgrundlaget, så forsikringsskader, ubetalte tab og velfærdseffekter ikke blandes sammen.

Konklusion

Danmark står over for voksende behov for klimatilpasning. Det kræver gode økonomiske beslutningsgrundlag. Arbejdsrapporten viser, at de officielle skadesmodeller for oversvømmelser kan overvurdere faktiske boligskader betydeligt og i flere tilfælde klarer sig dårligere end simple historiske benchmarks.

Det betyder ikke, at vi skal investere mindre i klimatilpasning. Men det betyder, at investeringer bør baseres på modeller, der er gennemsigtige, empirisk testede og ærlige om usikkerhed.

Den centrale policy-anbefaling er enkel: Skadesmodeller bør testes mod faktiske tab, før de bruges til at prioritere store klimatilpasningsinvesteringer. Det vil give mere troværdige cost-benefit-analyser, bedre prioritering af offentlige midler og et mere solidt grundlag for fremtidens klimatilpasning.